

ТАЛАБАЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ

Тожибоев Марат Нормадович

Чирчиқ давлат педагогика университети Психология кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10035426>

Аннотация. Инсон тафаккури - бу унинг миясининг маҳсули ва қобилияти, ақлий операциялар ёрдамида реал воқеликни акс эттириши ва идрок этиши, табиат, жамият ва интеллектуал фаолиятнинг ривожланиш қонуниятларининг моҳиятига кириб боришидир.

Мақолада инсон объектив дунёнинг қайси соҳасини билишига қараб, унинг тафаккури, ундаги нарса ва ҳодисаларнинг ривожланиш диалектикасининг ўзига хос хусусиятларини акс эттириши, маълум хусусиятларга эга бўлиши ва шаклланишида фикрлаш маданиятининг аҳамияти, шунингдек талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантиришга инновацион ёндашувларни қўллаш масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: Технология, фикрлаш, тузилма, муносабат, ҳодиса, тамойил, тафаккур, дарс.

Кириш

Фан ва жамиятнинг ҳозирги ривожланиш даврида инновацион таълимни қўллаш ҳақида сўз борганда, охириги ўн йилликда бу йўналишда олиб борилган янги тадқиқотлар ҳақида гапириш мақсадга мувофиқ, улар ушбу ёндашувни амалда қўллаш доирасини назарий бойитади ва кенгайтиради.

Таълим мақсадига ўқитувчи ҳаракатларининг аниқ алгоритми, методлари, усуллари, таълим воситалари мавжуд бўлганда эришилади, уларнинг ёрдами билан таълим натижаси олиниши керак. Мақсадларга эришиш учун таълимга комплекс ёндашувни амалиётда қўллаш муҳимдир. Унинг маъноси педагогика фанида мавжуд бўлган билим, кўникма ва малакаларни қўллашдир. Улар ўзаро боғланган бўлиши ва бирор объектга бириктирилган маълум бир механизмни ташкил қилиши керак.

Инсон тафаккури - бу унинг миясининг маҳсули ва қобилияти, ақлий операциялар ёрдамида реал воқеликни акс эттириш ва идрок этиши, табиат, жамият ва интеллектуал фаолиятнинг ривожланиш қонуниятларининг моҳиятига кириб боришидир. Бу инсоннинг дунёга муносабати, билими, ўзлаштирилиши, воқеликни ўзгартиришининг асосидир. Инсон объектив дунёнинг қайси соҳасини билишига қараб, унинг тафаккури, ундаги нарса ва ҳодисаларнинг ривожланиш диалектикасининг ўзига хос хусусиятларини акс эттиради, маълум хусусиятларга эга бўлади, муҳим бир турга айланади ва шаклланади.

Талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш мулоҳаза юритишда қайд этилган ўз тажрибасини ривожлантириш билан боғлиқ, у талабаларнинг ўқув фаолияти ва улар шахсига педагогик таъсир кўрсатишнинг тайёр усулларининг асосларини топиш, янги услублар асосларни қатъий расмийлаштириш ва уларни технологик шаклда ифодалаш, шунингдек, муайян педагогик қарорларни маълум бир вақтда қабул қилиш ва ҳодисаларни олдиндан кўриш билан боғлиқ.

Тафаккур педагогик фаолиятнинг турли қисмларига киради, шунинг учун унинг мазмуни талабанинг ҳаракати ва инъикосига айланади. Педагогик тафаккурнинг хилма-хиллиги ўқитувчидан маълум маҳорат ва маданиятни талаб қилади.

Педагогик тафаккур маданияти ўқитувчининг ўз фикрлаш жараёнлари ҳақида фикр юритиши, танқидий фикр юритиши ва расмийлаштирилган тафаккурни лойиҳалаштиришида намоён бўлади. Фикрлаш маданияти мутахассиснинг касбий фикрлаш услуги орқали амалга оширилади, бу стереотипик тузилма бўлиб, ниҳоятда секин ва катта қийинчилик билан ўзгаради. Бу ўқитувчининг ишида “таълим-тарбия” муносабатлари тизимидаги тўсиқлар ҳодисаларининг намоён бўлиши туфайли юзага келади (Ю.В.Сенко). Ушбу тўсиқлар таълимни инсонпарварлаштириш ва замонавий педагогик тафаккур тамойиллари: тушуниш, диалоглик, рефлексивлик, метафорани амалга оширишни рад этиш сифатида пайдо бўлади.

Бундай тўсиқларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- ўқитувчининг педагог учун қатъий муносабат кучига эга бўлган педагогик ҳодисаларнинг аниқ таърифларига мойиллиги;

- “ўрганиш” ва “ўқитиш” тушунчаларининг мазмунли томонларини аниқлаш асосида талабалар қиёфаси, уларнинг ҳақиқий таълим имкониятларини бирлаштириш.

Булар:

- ўқитувчининг амалий фаолиятида мавжудлик ва ривожлантирувчи таълим тамойиллари билан ўқув материали таркибидаги методологик компонент ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик йўқлигига;

- ўқитувчи томонидан яратилган бўлажак мутахассиснинг касбий моделида унинг касбий фаолиятининг меъёрий - қиймат тузилишига қўйиладиган талабларнинг йўқлигига;

- ўқитувчи фаолиятининг бир томонламалиги ва парчаланишига олиб келади, бу баъзан унга бутун педагогик жамоанинг биргаликдаги фаолияти зарурлигини тушунишга имкон бермайди;

- ўқитувчининг турли тушунчаларни технологиялар йиғиндиси сифатида тушунишига олиб келади.

Ўқитувчи учун дидактик қонуниятлар уни методик тавсияларни асослаш мантиғига кирмасдан амалга оширишга мажбур қилади.

Метод

Педагогик фаолиятнинг реал шароитида тафаккур пайдо бўлишининг тўртта мотиви аниқланган, улар маълум даражада ижодкорликка таъсир қилади (О.М.Красноярцева).

1. Тафаккур нима содир бўлаётганининг сабабларини аниқлаш ва муаммо, муваффақиятсизлик ёки қийинчиликлар юзага келса, ўқитиш фаолиятини кўзда тутилган йўналишга қайтариш учун пайдо бўлади. Ўқитувчи дарс режасида акс эттирилган нарсага қайтишга, дарснинг режалаштирилган йўналишини тиклашга интилади.

2. Мотив ўқитувчининг педагогик монотонлик ҳолатидан чиқиш истаги бўлиши мумкин. Монотонликдан чиқиш ўқитувчининг “дунёнинг касбий қиёфаси”, ўқув материалининг хусусиятлари ёки талабаларнинг тайёргарлик даражаси ҳақидаги тасаввурига асосланади.

3. Ўқитувчининг ахлоқий ва касбий қадриятлари ижодий фикрлаш мотивига айланади. Бундай ҳолда, бу қадриятлар ўқитувчининг ва унинг талабаларининг касбий ўзини ўзи ривожлантириш имконияти ролини ўйнайди.

4. Мотив - бу ўқитувчи томонидан ўзи томонидан шакллантирилмаган, аммо шу ўқитувчи томонидан бажарилишини талаб қиладиган вазифани қабул қилиш заруратидир.

Масалан, педагогик кенгаш ёки фан кафедраларида педагогик жамоа олдига қўйилган вазифалар бўлиши мумкин.

Тафаккур етуқлиги ҳақида гапирганда, ўқитувчи маданияти ва маҳоратининг муҳим кўрсаткичи бўлган илмий тафаккур услубининг хусусиятларини аниқлаш зарур:

тизимли фикрлаш - ҳодисаларни кўп ўлчовли тарзда қамраб олиш, уларнинг қуйи тизимлардаги ўзаро боғлиқ компонентлари мажмуаларини аниқлаш, муаммоларни ҳал қилиш учун кенг билим олиш қобилияти;

тафаккурнинг детерминизми - сабаб-оқибат муносабатларини ўрнатиш, педагогик тизимдаги ҳодисалар ўртасидаги боғлиқликни англаш қобилияти;

фикрлаш эҳтимоли - таълим жараёнини ривожлантиришнинг мумкин бўлган йўллари, шахслар, гуруҳлар ва жамоаларнинг ҳаракатларини аниқлаш ва башорат қилиш қобилияти;

фикрлашнинг конкретлиги - назариянинг умумий қоидаларини жорий факт ва вазиятларни тушунтириш, уларни таҳлил қилиш ва тезкор хулосалар чиқариш учун узатиш (фойдаланиш) қобилияти;

истикболли фикрлаш - воқеалар истикболини кўриш, “яқин ривожланиш зонаси”ни моделлаштириш қобилияти;

иқтисодий фикрлаш - энг кам куч ва вақт, муаммоларни ҳал қилишнинг энг қисқа усулларини талаб қиладиган йўлни танлаш қобилияти;

фикрлашнинг рефлексивлиги - ўз фаолиятини ташқи томондан, худди талабаларнинг кўзлари билан баҳолаш қобилияти;

эвристик фикрлаш - гипотезаларни шакллантириш ва синаб кўриш, турли мезонлар асосида муқобилларни филтрлаш, маълумот яратиш, хулосалар чиқариш қобилияти (Л.Ф.Спирин).

Натижалар ва муҳокамалар

Педагогик тафаккурнинг муҳим хусусиятларини тавсифлаш асосида шуни таъкидлаш керакки, у касбий педагогик фаолиятни тушунишга ёрдам беради, уни ижодкорлик даражасига кўтаришга имкон беради, пайдо бўлган атипик педагогик вазиятларнинг олдини олади ва бартараф этади, шунингдек, педагогик фаолиятни рағбатлантиради.

Талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантиришга инновацион ёндашувларни қўллашда педагогик технологияларни қўллаш мақсадга мувофиқ. Таълимдаги замонавий инновациялар қарама-қаршиликларининг моҳиятини тушуниш учун, энг аввало, бизнинг давримизда таълим институтларини ислоҳ қилишга туртки бўлган ижтимоий мотивларнинг моҳиятини аниқлаб олиш учун керак. Мотивларнинг биринчиси - мактабнинг ривожланиш суръатлари билан жамият тараққиёти суръатлари ўртасидаги номувофиқликдир. 20-асрнинг охирига келиб, саноат ва ахборот инқилоби натижасида бу тафовут кескин ошди. Бошқача айтганда, 20-аср техникаси ва ғоялари билан 21 аср бошида мактаб болаларини ҳаётга тайёрлаб бўлмайди. У жамиятда ўзининг шакллантирувчи ролини ўйнамайди. Баъзи ҳолатда, у талабаларни ҳаётга эмас, балки имтиҳонларга тайёрлайди.

Таълим соҳасидаги ислохотларнинг иккинчи, унча кучли бўлмаган ижтимоий мотиви нафақат суръатларнинг номуносивлиги, балки ижтимоий тараққиётнинг моҳиятини тубдан ўзгартиришдир. Ижтимоий ва илмий-техник инқилоблар билан бирга

инсоният жамияти «тезкор» тараққиёт даврига кирди. Ижтимоий тизимлар рақобати ва ахборот инқилоби иқтисодий механизмнинг ўта тез ишлаши учун зарур шарт-шароитларни яратди.

Шундай қилиб, “тезкор” ривожланиш жамияти “янги” одамларга, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалари ривожланишининг жадаллашувига жавоб беришга қодир бўлган “янги” таълим тизимига эҳтиёжни келтириб чиқаради. Таълим тизимидаги инновацион жараёнлар ана шу ижтимоий талабларга озми-кўпми онгли жавоб беради.

“Инновация” (янгилик киритиш) тушунчасининг ўзи биринчи марта 19-асрда маданиятшуносларнинг илмий изланишларида пайдо бўлган ва бир маданиятнинг айрим элементларини бошқасига киритишни билдирган. Педагогик инновацион жараёнлар 50-йилларнинг охиридан бошлаб таълим тизимини ислоҳ қилиш анъаналарининг пайдо бўлиши билан Ғарб олимлари С.Френе ва Р.Гая, гуруҳда ишлаш методи Р.Кузин (Франция); шахсга йўналтирилган таълим, “Истеъдодларни излаш” дастури (АҚШ), Вальдорф мактаблари, М. Монтессорининг “Болалар уйи” ва бошқаларнинг махсус тадқиқот объектига айланди.

Таълимдаги инновацион жараёнлар айнан 60-80-йилларда кенг ривожланган. Мактаб таълимининг янги ислоҳотлари, воситалари ва мазмунини излаш билан боғлиқ оммавий ҳаракат мактаб ўқувчиларининг интеллектуал ва ахлоқий ривожланишини бошқариш усуллари ҳақидаги ғояларни кенгайтди. Муаллифлик ўқув дастурларининг пайдо бўлиши, уларда ижодкорларнинг юксак касбий маданияти ва маънавий интилишлари ифодаланганлиги мактабда таълим мазмунини белгилаб берувчи анъанавий тузумни бузишнинг муҳим асоратига айланди. Рассомлар ва мусиқачилар томонидан ишлаб чиқилган дастурлар: (Б.М.Неменский, Д.Д.Кабалевский), файласуфлар (В.С.Библер, Г.С.Батишев), ёзувчилар ва математиклар (Е.Н.Ильин, П.М.Эрдниева ва бошқалар) ўқув дастурлари мазмунини бутун замонавий маданият миқёси билан боғлиқ ҳолда қайта кўриб чиқиш каби янги ғояларнинг кириб бориши учун канал бўлган. Инновациялар нафақат ўқув фаолиятини, балки болаларнинг дарсдан ташқари вақтини ҳам қамраб олди. Маданий ва ишлаб чиқариш лойиҳалари (тиклаш, хайрия, экология, тарихий-маърифий туризм, шахслараро мулоқот) билан бирлаштирилган болалар ва катталарнинг биргаликдаги ҳаётининг турли ташкилий шакллари аниқланган. Ёпиқ болалар муассасалари - меҳрибонлик уйлари, имконияти чекланган болалар интернатларини инсонпарварлаштиришга қаратилган ҳаракатларнинг инновацион шакллари ишлай бошлади. Турли кўринишдаги ҳиссий ва ақлий нуқсонлари бўлган болаларни тарбиялашга бўлган сепаратизм муносабатлари бузила бошлади, оддий болалар муҳитига аралашган бундай болаларнинг муваффақиятли ривожланиши учун янги тажрибалар пайдо бўлди.

Ислоҳотлар амалиёти инновацион жараёнларни ривожлантиришга бўлган мавжуд эҳтиёж ва ўқитувчиларнинг уларни амалга оширишга тайёрлиги ўртасидаги жиддий қарама-қаршилигига дуч келди. Бунда биринчи навбатда, бизнинг нуқтаи назаримизга кўра, “янги”, “янгилик”, “янгилик киритиш”, “инновацион жараён”, “инновацион фаолият” тушунчаларини эркин йўналтириш керак.

Талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантиришга инновацион ёндашув доирасида шахснинг индивидуал ижодий ҳиссаси, шахсий ташаббуси, ўзини ўзи ривожлантириш эркинлиги ҳуқуқи амалга оширилади.

Кўриниб турибдики, замонавий психология ва педагогикада ҳам инновацион таълимнинг турли моделлари мавжуд, ammo таълим жараёнидаги инновацион стратегиясининг асосий хусусияти шахсни ривожлантиришдир. Бундай моделларнинг асосини ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги ижодий фаолияти тамойили ташкил этади, у ривожланишнинг иккита шарти бўйича амалга оширилади: а) талабанинг фаолияти; б) унинг ўқитувчи билан ҳамкорлиги. Таълим келажакка тайёрликни ошириш, кутишни шакллантириш билан боғлиқ ижодий муаммоларни ҳал қилиш орқали амалга оширилади.

Демак, инновациялар юқори даражадаги сифатга эришишга имкон берувчи принципиал жиҳатдан янги фаолият шакллари дидир.

Талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантиришга инновацион ёндашув агар янги ланишнинг яхлит назарий, технологик концепцияси бўлса, ижодкор, соғлом, юксак маълумотли шахсни ривожлантириш учун асос бўлади.

Анъанавий таълимдан инновацион таълимга ўтиш ўқитувчилар ва ўқитувчиларнинг талабалар билан муносабатларини демократлаштиришга, таълим шароитида “ўқитувчи – талаба” ижтимоий ролларининг қатъий бирлашувидан воз кечишга, ҳамкорликнинг (авторитар бошқарувдан – ҳамкорликдаги фаолиятга ўтиш; репродуктив таълим вазибаларидан - самарали ва ижодий ақлий фаолиятга йўналтириш) янги ижтимоий позицияларини қабул қилишга тайёрлиги муаммосини кучайтиради. Ўқитувчининг ижодий қобилияти ва касбий маҳорати юқори бўлган тақдирда ҳам, шахсий муносабатни ўзгартириш, талабалар билан муносабатларни ва мулоқотни демократлаштириш усулларини ўзлаштириш қийин вазибаларидир.

Хулоса

Ижодий тафаккур, ҳамкорлик, мулоқот маданияти ва фаолият маданияти, ўз-ўзини англаш қобилияти ва талабанинг ўзини ўзи англашига бўлган эҳтиёж, касбий компетентлик - бу ўқитувчининг инновацион мактабда касбий фаолиятининг асосидир.

Буларнинг барчаси таълимни инновацион ўзгартиришда таълим-тарбия жараёнининг вазибалари ўзаро бойитиш, бир-бирини ҳурмат қилиш, ўқитувчилар, талабалар, ота-оналар, маъмуриятнинг ҳамкорлиги тамойиллари асосида комплекс тарзда ҳал қилинадиган инновацион таълим майдонини яратиш кераклигини билдиради. Шунингдек, болаларни шахсининг ўзини ўзи бошқариш амалиётига (уларнинг ҳис-туйғуларини, сезгиларини, мулоқотларини, хатти-ҳаракатларини ва ўз “Мен”ини лойиҳалаш усулларини бошқариш) киритадиган таълимнинг махсус мазмунини ўйлаш ва ажратиб кўрсатиш муҳимдир.

Бундан ташқари, талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантиришга инновацион ёндашув илғор технологияларни ривожлантириш, мақсад ва стратегияни ислоҳ қилиш, жорий қилинган инновацияларни таҳлил қилиш ва баҳолаш, уларни ишлаб чиқиш ва қўллаш учун шарт-шароитлар яратишни аниқ билишни таъминлайдиган яна бир жиҳати – бошқарув маданияти ва демократлашувини алоҳида таъкидлаш лозим.

Талабаларнинг педагогик тафаккурини ривожлантиришга инновацион ёндашувнинг асосий йўналишлари:

- мактабнинг таълим соҳасини ривожлантириш;
- илмий-методик ишлар;
- таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги (таълимнинг 1 ва 2 босқичлари);

- тилшунослик, модулли таълим;
- университет босқичлари, “иктидорли болалар” ва ихтисослаштирилган мактаблар;
- интеграция;
- тузатувчи-ривожлантирувчи таълим;
- экологик таълим ва тарбия;
- мактаб телевиденияси;
- ҳарбий-ватанпарварлик тарбияси;
- қобилият ва истеъдодларни ривожлантириш;
- талабалар ва ўқитувчилар саломатлиги;
- психологик-педагогик диагностика;
- “Мен-одам”, “Мен-шахс” тарбиявий дастури орқали тарбия ишини биргаликда бошқариш ва ўзини ўзи бошқариш.

Таълим соҳасининг ривожланишини таъминлайдиган прогноз қилинган педагогик шартларнинг самарадорлиги қуйидаги мезонлар бўйича назорат қилинди:

- боланинг соғлиғи (комплекс тиббий диагностика);
- жисмоний ривожланиш даражаси;
- боланинг руҳий ҳолати;
- ўрганиш мотивацияси;
- таълим даражаси;
- шахснинг ривожланиш динамикаси;
- ижодий лаборатория ва гуруҳларда иштирок этиши;
- фаоллик ва ўз-ўзини баҳолаш;
- таълим самарадорлиги;
- ўқув дастурлари ва ўқитувчилар фаолиятини илмий экспертизадан ўтказиш;
- ўқитувчининг илмий ва инновацион ишининг сифати.

Маълумотларнинг қиёсий таҳлили ўзлаштириш самарадорлиги динамикасини, интеграциялашган, тезлаштирилган, модулли, шахсга йўналтирилган, ривожлантирувчи таълимнинг жисмоний ва руҳий саломатлик ҳолатига таъсирини, табақалаштириш асосида интеллектуал ривожланиш даражасининг ҳиссий ҳолати, мактаб интерьерининг ўрни, мактаб ўқувчиларини янги таълим шароитларига мослаштиришдаги мулоқот услуги, соғломлаштириш-даволаш ва профилактика чораларининг самарадорлиги ва бошқалар асосида синфларни бирлаштиришнинг таъсирини аниқлаш имконини берди.

Таълимнинг янги муаммолари: инсонпарварлаштириш, табақалаш, индивидуаллаштириш, интеграцияни амалга ошириш шароитида талабаларнинг шахс ва унинг ривожланишидаги асосий аҳамиятга эга бўлган таълим моделини яратиш зарурати долзарб бўлиб қолди.

Ўқитувчилар жамоасининг ижодий имкониятларини ҳар томонлама таҳлил қилиш, таълим мазмунини янгилаш йўналишлари: билимларнинг яхлитлигини назарда тутадиган ривожлантирувчи таълим тизимини яратиш, фанларни чуқур ўрганиш, фанларро алоқаларни ўрнатиш, интеграция, модулли таълим, эрта мутахассислик синфлари орқали дунёқарашнинг яхлит тасвирини аниқлашга имкон берди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Батищев ГС. Философская концепция человека и креативности в наследии С.Л.Рубинштейна // Вопросы философии, 1989. - №4176. Френе С. Формирование личности ребенка и подростка: Пер. с фр-М.: Прогресс, 1990
3. Normadovich T. M. A MODEL FOR DESIGNING INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS OF SCHOOL ORGANIZATIONS //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 548-554.
4. Джураев Р.Х.Таълимда интерфаол технологиялар. Сано-стандарт, – Т., 2010.- 87 б.
5. Ибрагимов Х., Абдуллаева Ш. Педагогика. Ўқув кўлланма. –Т., Фан, 2004. -182 б.
6. Кабалевский Д.Б. Сила искусства. - М.: Мол. гвардия, 1984. - 142 с.